

UNIVERZITET U BEOGRADU – FAKULTET ZA
SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU

UNIVERSITY OF BELGRADE – FACULTY OF
SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION

11. MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP
SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA DANAS
Beograd, 29–30. oktobar 2021. godine

Zbornik rezimea

11th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION TODAY
Belgrade, October, 29–30th, 2021

Book of Abstracts

**11. MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP
SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA DANAS
Beograd, 29-30. oktobar 2021. godine
Zbornik rezimea**

**11th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION TODAY
Belgrade, October, 29-30th, 2021
Book of Abstracts**

IZDAVAČ / PUBLISHER

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation

ZA IZDAVAČA / FOR PUBLISHER

Prof. dr Gordana Odović, v.d. dekana

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK / EDITOR-IN-CHIEF

Prof. dr Branka Jablan

UREDNICI / EDITORS

Prof. dr Irena Stojković
Doc. dr Bojan Dučić
Doc. dr Ksenija Stanimirov

RECENZENTI / REVIEWERS

Prof. dr Sonja Alimović
Sveučilište u Zagrebu – Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Hrvatska
Doc. dr Ingrid Žolgar Jerković
Univerzitet u Ljubljani – Pedagoški fakultet Ljubljana, Slovenija
Prof. dr Vesna Vučinić, prof. dr Goran Jovanić, doc. dr Aleksandra Pavlović
Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

LEKTURA I KOREKTURA / PROOFREADING AND CORRECTION

Maja Ivančević Otanjac, predavač

DIZAJN I OBRADA / DESIGN AND PROCESSING

Biljana Krsić
Mr Boris Petrović
Zoran Jovanković

Zbornik rezimea biće publikovan u elektronskom obliku

Book of abstracts will be published in electronic format

Tiraž / Circulation: 200

ISBN 978-86-6203-149-5

PROGRAMSKI ODBOR

PRESEDNIK PROGRAMSKOG ODBORA:

Dr Snežana Nikolić, redovni profesor
Univerzitet u Beogradu – Fakultet za
specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,
Beograd, Srbija

ČLANOVI PROGRAMSKOG ODBORA sa Univerziteta u Beogradu – Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju:

- Dr Vesna Žunić-Pavlović, redovni profesor
- Dr Gordana Odović, redovni profesor
- Dr Danka Radulović, redovni profesor
- Dr Dragan Rapačić, redovni profesor
- Dr Aleksandra Grbović, vanredni profesor
- Dr Snežana Babac, docent
- Dr Nataša Buha, docent
- Dr Ivana Veselinović, docent
- Dr Luka Mijatović, docent

ČLANOVI PROGRAMSKOG ODBORA iz inostranstva:

- Dr Andre Araužu, redovni profesor,
Politehnički institut u Portu – Visoka
zdravstvena škola, Porto, Portugal
- Dr Irma Kovčo Vukadin, redovni profesor,
Sveučilište u Zagrebu – Edukacijsko-
rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Hrvatska
- Dr Andrea Hathazi, vanredni profesor,
Univerzitet Babeš-Boljaj, Fakultet za
psihologiju i pedagoške nauke, Kluž,
Rumunija
- Dr Berit H. Johnsen, vanredni profesor,
Univerzitet u Oslu – Pedagoški fakultet,
Oslo, Norveška
- Dr Haris Memišević, vanredni profesor,
Univerzitet u Sarajevu – Pedagoški
fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
- Dr Nataša Stanojkovska Trajkovska,
vanredni profesor, Univerzitet „Sv.
Ćirilo i Metodije” u Skoplju – Filozofski
fakultet, Institut za specijalnu edukaciju i
rehabilitaciju, Skoplje, Republika Severna
Makedonija
- Dr Nada Šakotić, vanredni profesor,
Univerzitet u Crnoj Gori – Filozofski
fakultet, Nikšić, Crna Gora

ORGANIZACIONI ODBOR

- Dr Snežana Nikolić, redovni profesor
- Dr Vesna Žunić-Pavlović, redovni profesor
- Dr Gordana Odović, redovni profesor
- Dr Ljubica Isaković, vanredni profesor
- Dr Tatjana Mentus-Kandić, vanredni
profesor
- Dr Biljana Milanović-Dobrota, vanredni
profesor
- Dr Milosav Adamović, docent
- Dragica Bogetić, asistent
- Nevena Ječmenica, asistent
- Nevena Strižak, asistent

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu
edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija

SCIENTIFIC COMMITTEE

PRESIDENT OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE:

Snežana Nikolić, Ph.D., full professor
University of Belgrade – Faculty of Special
Education and Rehabilitation, Belgrade,
Serbia

MEMBERS OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE from the University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation:

- Vesna Žunić-Pavlović, PhD, professor
- Gordana Odović, PhD, professor
- Danka Radulović, PhD, professor
- Dragan Rapaić, PhD, professor
- Aleksandra Grbović, PhD, associate professor
- Snežana Babac, PhD, assistant professor
- Nataša Buha, PhD, assistant professor
- Ivana Veselinović, PhD, assistant professor
- Luka Mijatović, PhD, assistant professor

MEMBERS OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE from abroad:

- André Araújo, PhD, professor, School of Health of the Polytechnic Institute of Porto, Porto, Portugal
- Irma Kovčo Vukadin, PhD, professor, University of Zagreb – Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, Zagreb, Croatia
- Andrea Hatházi, PhD, associate professor, Babeş-Bolyai University, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Cluj-Napoca, Romania
- Berit H. Johnsen, PhD, associate professor, University of Oslo – Faculty of Educational Science, Oslo, Norway
- Haris Memišević, PhD, associate professor, University of Sarajevo – Faculty of Pedagogy, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
- Nataša Stanojkovska Trajkovska, PhD, associate professor, University “St. Cyril and Methodius” in Skopje, Faculty of Philosophy, Institute of special education and rehabilitation, Skopje, North Macedonia
- Nada Šakotić, PhD, associate professor, University of Montenegro – Faculty of Philosophy, Niksic, Montenegro

ORGANIZING COMMITTEE

- Snežana Nikolić, PhD, professor
- Vesna Žunić-Pavlović, PhD, professor
- Gordana Odović, PhD, professor
- Ljubica Isaković, PhD, associate professor
- Tatjana Mentus-Kandić, PhD, associate professor
- Biljana Milanović-Dobrota, PhD, associate professor
- Milosav Adamović, PhD, assistant professor
- Dragica Bogetić, teaching assistant
- Nevena Ječmenica, teaching assistant
- Nevena Strižak, teaching assistant

University of Belgrade – Faculty of Special
Education and Rehabilitation, Belgrade, Serbia

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

376.1-056.26/.36-053.2(048)(0.034.2)
316.624(048)(0.034.2)
376.1-053.26/.36(048)(0.034.2)
316.614-056.26/.36-053.2(048)(0.034.2)

МЕЂУНАРОДНИ научни скуп Специјална едукација и рехабилитација данас (11 ; 2021 ; Београд)

Zbornik rezimea [Elektronski izvor] / 11. međunarodni naučni skup
Specijalna edukacija i rehabilitacija danas, Beograd, 29-30. oktobar 2021.
godine = Book of Abstracts [Elektronski izvor] = The 11th International
Scientific Conference Special Education and Rehabilitation Today, Belgrade,
September, October, 29-30th, 2021 ; [glavni i odgovorni urednik ; editor-in-chief
Branka Jablan] ; urednici / editors Irena Stojković, Bojan Dučić, Ksenija
Stanimirov]. - Beograd : Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju = Belgrade
= Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2021 (Beograd : Fakultet za
specijalnu edukaciju i rehabilitaciju). - 1 elektronski optički disk : tekst ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Rezimei na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 200.
- Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Registar.

ISBN 978-86-6203-149-5

а) Деца са посебним потребама -- Апстракти б) Поремећаји понашања -- Апстракти в) Инклузивно
образовање -- Апстракти г) Социјална интеракција -- Деца са посебним потребама -- Апстракти

COBISS.SR-ID 47676937

KVALITET USLUGA IZ DOMENA SPECIJALNE EDUKACIJE I REHABILITACIJE DECI STAROSTI DO ŠEST GODINA IZ PERSPEKTIVE RODITELJA I STRUČNJAKA

Sanela Slavković^{**1}, Suzana Utješanović², Špela Golubović¹, Vesela Milankov¹

¹Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija

²ŠOSO „Milan Petrović” sa domom učenika, Srbija

Uvod: Procena kvaliteta usluga deci i njihovim porodicama je od suštinskog značaja, sa stanovišta pružalaca i korisnika usluga. Pružaoci usluga, zahvaljujući rezultatima procene, mogu da steknu uvid u očekivanja korisnika i, kada je potrebno, rade na unapređivanju uslova u centrima i ustanovama.

Cilj: Cilj istraživanja je evaluacija kvaliteta usluga iz domena specijalne edukacije i rehabilitacije deci starosti do šest godina iz perspektive roditelja i stručnjaka.

Metod: Istraživanje je sprovedeno u ŠOSO „Milan Petrović” sa domom učenika, Novi Sad; Defektološkom i psihološkom centru „Fido centar”, Novi Sad; Dnevnom centru za mlade, Temerin; Defektološkom centru „Ajs medik”, Novi Sad; Školskom centru „Dositej Obradović”, Subotica i Udruženju „Zajedno”, Subotica. Instrumenti istraživanja: Opšti upitnik (za roditelje i za stručnjake) i Inventar kvaliteta centara za ranu intervenciju (Inventory of Quality in Early Intervention Centres). Inventar sadrži 26 ajtema podeljenih u četiri oblasti: uslovi u centru, terapijski prostor i materijal za tretman, stručno osoblje centra i informacije o aktivnostima i korisnicima. Uzorak u istraživanju je činio 101 roditelj dece uključene u dostupne programe podrške, kao i 51 stručnjak (defektolog). Pouzdanost instrumenta u našem istraživanju iznosila je $\alpha=0,917$.

Rezultati: Posmatrajući ukupan rezultat, stručnjaci procenjuju sve aspekte bolje ($AS=4,51$) od roditelja ($AS=4,30$) što je statistički značajna razlika ($t=-2,64$; $p=0,009$). Rezultati našeg istraživanja ukazuju da su roditelji najzadovoljniji kompetencijama osoblja i informacijama koje dobijaju od profesionalaca iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije.

Zaključak: Razlika u sagledavanju kvaliteta usluga između roditelja i stručnjaka ukazuje da je neophodno kontinuirano zalaganje da se u ustanovama i centarima, u kojima se pružaju usluge deci starosti do šest godina, unapređuje organizacija rada i oprema prostor, a u skladu sa savremenim naučnim dostignućima.

Ključne reči: rana intervencija, odnosi između stručnjaka i porodice, deca sa smetnjama u razvoju

^{**} sanela.slavkovic@mf.uns.ac.rs

PARENT AND PROFESSIONAL PERSPECTIVES ON THE QUALITY OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION SERVICES FOR CHILDREN UNDER SIX YEARS OF AGE

Sanela Slavković¹, Suzana Utješanović², Špela Golubović¹, Vesela Milankov¹

¹University of Novi Sad, Faculty of Medicine Novi Sad, Serbia

²Elementary and Secondary Boarding School “Milan Petrović”, Serbia

Introduction: Assessing the quality of service for children and their families is crucial from the perspectives of service providers and users. Accordingly, service providers would benefit from a better understanding of user expectations and perceptions of service quality.

Aim: To assess the quality of special education and rehabilitation services for children under six years of age from parent and professional perspectives.

Method: The research was conducted in “Milan Petrović” – Primary and Secondary School Centre with Dormitory, in Novi Sad; Special Education and Psychological Centre “Fido” – Novi Sad; Day-care Centre for Children and Youth in Temerin; Special Education Centre “AJS Medic” – Novi Sad; School Centre and Dormitory “Dositej Obradovic” and Association “Together” in Subotica. Research instruments: The General Questionnaire (addressing parent – professional perceptions) and the Inventory of Quality in Early Intervention Centres. Additionally, the inventory comprised 26 items grouped into four dimensions (centre facilities, treatment rooms and material, user services, qualified staff, general information). The study sample included 101 parents involved in their children’s support programs available, as well as 51 special education professionals. The reliability of the research instrument in this study was $\alpha=.917$.

Results: Taking into account the overall result, our findings indicate that professionals estimated all aspects better ($M=4.51$) than parents ($M=4.30$), which is a statistically significant difference ($t=-2.64$; $p=.009$). Furthermore, the findings indicate that parents were most complacent with the staff competencies and information they received from professionals in the field of special education and rehabilitation.

Conclusion: Overall, our research results can lead not only to changes to the organization of work at Institution and Centre facilities in which services are provided to children under the age of six, but also to the improvement of the quality of professional service providers. Thus, service quality is significantly associated with all those involved in providing a particular service. Our research has generally shown that users’ satisfaction positively influences the perceptions of the service-related organisation.

Keywords: *early intervention, professional-family relations, disabled children*